

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ТАШҚИ САВДО ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БОРАСИДАГИ ИЛҒОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Э.Исмаилов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17536119>

Аннотация: Тараққий этган мамлакатларда кичик бизнес субъектларининг ташқи савдо фаолиятини ривожлантириш борасида бой тажриба тўпланган. Ушбу тажрибани ўрганиш ва ундан фойдаланиш имкониятларига баҳо бериш Ўзбекистон учун муҳим амалий аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: кичик бизнес, кредит, субсидия, бонификация, фоиз ставкаси.

А.Смирновнинг фикрича, «халқаро кедитлар ҳисобидан кичик бизнес субъектларининг экспортини кредитлаш амалиёти давлат томонидан молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватланиши лозим. Мазкур молиявий қўллаб-қувватлашнинг асосий шакллари бўлиб, кредитларни давлат томонидан кафолатлаш ва фоиз ставкаларини бонификация қилиш ҳисобланади». А.Смирновнинг мазкур назарий хулосаси Ўзбекистон амалиёти учун муҳим амалий аҳамиятга эга. Чунки, ҳозирга қадар кичик бизнесга берилган экспорт кредитларини бонификация қилиш тартиби амалиётга жорий қилинмаган. Г.Мокровнинг фикрига кўра, экспортни субсидиялашнинг уч муҳим шакли мавжуд: «тўғридан-тўғри бериладиган махсус субсидиялар (ушбу субсидиялар экспортчи давлатнинг бюджетидан экспорт қилинадиган товарни ишлаб чиқаришга, экспорт қилишга ёки етказиб беришга берилади); билвосита специфик субсидиялар (мазкур субсидиялар экспорт қилувчи компанияларга солиқлар, бож тўловлари ва давлат бюджетига ажратмалар миқдорини камайтириш шаклида берилади); комбинациялашган специфик субсидиялар (ушбу субсидиялар бир вақтнинг ўзида кредитларни молиялаштириш ҳамда товарларни ишлаб чиқаришга, экспорт қилишга ёки етказиб беришга берилади)»

В.Ахрамович ва Р. Янбых ёзади: «сўнгги йилларда қишлоқ хўжалиги товарлари билан амалга оширилаётган халқаро савдонинг умумий ҳажмини юқори суръатларда ўсиши минтақавий ҳамжамиятлар доирасида кузатилмоқда ва 70 фоизга яқини ташкил қилмоқда. Бу эса, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари халқаро савдосини молиялаштиришда асосий эътиборни минтақавий ҳамжамиятлар доирасида амалга ошириладиган халқаро савдони молиялаштиришга қаратиш лозим». Германияда кичик бизнес капитали миқдорини ошириш, ишлаб чиқариш фаолиятини кенгайтириш, инновацион лойиҳаларни амалга ошириш каби муҳим вазифаларни ҳал этишга қаратилган мақсадли давлат дастурлари мавжуд. Ушбу дастурлар доирасида кичик бизнес субъектларига имтиёзли кредитлар берилади ва ушбу кредитлар бир млн. евро миқдоридан 10 йилгача муддатга берилади.

Фикримизча, Германия тажрибасининг амалий аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- *кредитлар узоқ муддатли бўлиб, кичик бизнес субъектларининг инвестицион харажатларини молиялаштириш имконини беради;
- * кредит фоизининг маълум қисми давлат маблағлари ҳисобидан бонификация қилинади;
- *кредитларнинг барчаси имтиёзли даврга эга.

Буюк Британия ва Францияда тижорат банклари томонидан кичик бизнесга берилган кредитларни тўлашни кафолатлайдиган давлат кафолат фондлари яратилди. Тижорат банкларининг факторинг кредитлари АҚШ ва Европа мамлакатларида кичик бизнес фаолиятини молиялаштириш учун кенг қўлланилади. Европа мамлакатларида тижорат банклари - кичик бизнеснинг факторинг кредитларидан фойдаланувчиларнинг 80 фоизи йиллик айланмаси деярли 5 million еврониташкил этади. Қўшма Штатларда ва Европа мамлакатларида кичик бизнесга факторинг кредитлари иккала шартда ҳам-регрессив қонун билан ва регрессив қонунсиз берилади. Қўшма Штатларда 50 га яқин кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш дастурлари мавжуд. Улардан учтаси - "504", "7a" ва "7m" - энг каттаси. «504 дастури доирасида» кичик бизнес фаолиятини кенгайтириш ва модернизация қилиш учун инвестиция фондлари орқали кредитлар берилади. Кичик бизнес субъекти фаолиятини таҳлил қилгандан сўнг, унга 10 йилдан

20 йилгача бўлган муддатга кўчмас мулк, техника ва технологиялар сотиб олиш учун кредит берилади. Кредит миқдори 1 million доллардан ошмаслиги керак.

По программе "7a" дастури доирасида янги ташкил этилган кичик бизнес субъектларига берилган банк кредитлари учун давлат кафолати тақдим этилади. "7M" дастуридоирасида кичик бизнесга 35 минг АҚШ долларигача қисқа муддатли кредитлар берилади. Ушбу кредитлар капитал оқими ва техник ёрдамга мухтож бўлган кичик бизнесга берилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Смирнов А.Л. Технологии экспортного финансирования//Банковское дело. – Москва, 2012. – №4. – С. 60-61.
2. Мокров Г.Г. Евразийский экономический союз: инструменты защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. – М.: Проспект, 2018. – С. 57.
3. Ахрамович В.С. Механизмы адаптации внешнеторговой политики в аграрной сфере отдельных стран и сообществ к условиям ВТО//Экономический бюллетень Национального исследовательского института Министерства экономики Республики Беларусь. – Минск, 2015. – №5. – С. 15-25.; Янбух Р.Г. Современные тренды агропродовольственной торговли и ее перспективы в Евразийского экономического союза//Экономика сельского хозяйства России. – Москва, 2011. – №1. – С. 86-91.
4. Papillon J. Le role de la taille de la firme: les specificites des petites et moyennes enterprises /J. – С. Papillon//Problemes economiques. –Paris: La Dokumentation francais, 2005. - №2,885, - P. 9.
5. Степашина М.О. Европейский рынок факторинга. Факторинг и торговое финансирование. – Москва, 2009. – №2.
6. The Small Business Economy: A report to the President. – Washington: United States Government Printing Office, 2005. – P. 17.
7. Small Business Act. Public Law 85-536. – <http://www.sba.gov/library/cfrs>.